

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/277259842>

İnşaat Mühendisliğinde Veri Madenciliği

Research · May 2015

DOI: 10.13140/RG.2.1.1700.2403

CITATION

1

READS

1,897

2 authors:

Ahmet Durap

The University of Queensland

8 PUBLICATIONS 4 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Yunus Dogan

Dokuz Eylul University

29 PUBLICATIONS 40 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Marine Structure Design Project [View project](#)

Intelligent Journey Planning System [View project](#)

İnşaat Mühendisliğinde Bilişim Kavramı ve Veri Madenciliği Algoritmaları ile Bir Uzman Sisteminin Oluşturulması

Ahmet Durap¹, Yunus Doğan²

¹ Gazi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara

² Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İzmir

ahmetdurap@os.gazi.edu.tr

yunus@cs.deu.edu.tr

Özet: İnşaat Mühendisliği alanı, günümüzde alt bilim dallarının çok oluşu ve teknoloji ile malzeme mühendisliğindeki gelişmelere paralel olarak bilgi birikiminin günden güne artışı sebebiyle, uzman bilgilerinin elektronik ortamda işlenebilir bir veri ambarında tutulması ihtiyacına sahiptir. İnşaat Mühendisliği alanının hata payının sıfıra yakın olma beklentisi ve insan yaşamına doğrudan etkisi sebebiyle bu bilgilerin bir inşaat mühendisi için kıymeti tartışılmazdır. Yapılacak çalışmada elde edilecek uzman bilgileri, işlenebilir bir ortamda biriktirilecek ve bilgisayar bilimleri alt alanı olan veri madenciliği teknikleri kullanılarak bulunulan koşullar altında inşaat mühendisine karar vermede yol gösterici olacaktır. En uygun malzeme ve yöntem tercihi ışık tutması hedeflenen bu uzman sistemin aynı zamanda geri beslemeli olarak kendi kendini eğitebilmesi de hedeflenerek yeni laboratuvar deneyleriyle elde edilen bilgilerle de gelişmesi hedeflenmektedir.

Anahtar Sözcükler: Uzman Sistemler, İnşaat Bilişimi, Veri Madenciliği Algoritmaları

The Concept of Information in Civil Engineering and Applying an Expert System by Data Mining Algorithms

Abstract: The Civil Engineering Area has a necessity of keeping expert data in a data warehouse to process electronically because of the high amount of its sub areas and increasing the number of data with improving technology and material engineering in parallel day by day. The value of this data is indisputable for a civil engineer because of the expectation of being approximately zero in tolerance at civil engineering and the direct affect of human-being life. At our study, all obtained expert data is going to be collected in storage to process, and this system is going to be reference to civil engineering under the current conditions by usage of the one of the sub-area of computer science, data mining techniques. The another aim of this expert system which flashed on deciding the material and method is that educated itself by feedback of updated data which is obtained with experimental studies.

Keywords: Expert Systems, Building Information, Data Mining Algorithms.

1. Giriş

Bilgisayar bilimleri alt alanlarından veri madenciliği, disiplinler arası çalışmalarda kullanılan önemli bir tekniktir. Ülkemizde veri madenciliği teknikleri sektörel yayılım açısından yurt dışı örneklerine göre daha geriden gelmektedir. Ülkemizde çoğu kez

ticari sektör seviyesinde kullanılmakta ve akademik alanlarda yeterince yer alamadığını görmekteyiz.

Bu bildiride önereceğimiz sistemin temel amacı, proje gerçekleştirimi aşamasında bir inşaat mühendisinin mühendislik adımlarını atarken hangi yollardan gitmesi, hangi

işlemleri yapması ve hangi malzemeleri kullanması gerektiği gibi karar vermesi gereken basamaklarda yol gösterici bir uzman sistemin oluşturulmasıdır.

Günümüzde inşaat sektöründe yaşanan gelişmeler olumlu yönde görülmesine rağmen yaşam alanlarını verimli kullanımı ve bu alana en uygun yapının inşaatı gibi kavramların da artık göz önüne alınması gerektiği gerçeği ile karşı karşıya gelmekteyiz. Yapılacak olan bir baraj, bir köprü ve bir bina olması önem arz etmeden o yapının yapıldığı alana uyum gösterip, daha sonrasında yaşanacak olumsuz bir durumun önüne geçme adına inşaat mühendisinin hata payının minimuma indirilmesi temel olarak hedeflenmektedir.

2. Çalışmanın Başlıca Ön İşlem Basamakları

Uzman Sisteminin verilerinin belirlenmesi aşaması ilk adım olacaktır. Bu aşamada önce yapı bakımından sınıflandırmalar gerçekleşecek ve yapı bir yerleşim yeri binası, iş yeri binası, köprü, baraj ve yol olarak alt gruplarına ayrılarak kendilerine özgü belirleyici alt alanları saptanacaktır.

Verilerin ne olacağının tayininin yapılacağı ilk basamakta literatür çalışmalarının yanında inşaat mühendisliği bölümlerinin ilgili ana bilim dallarında görev yapan öğretim üyelerinin de yardımı ile biriktirilecek verilerin ne tür ve ne amaçla tutulacağı saptanacaktır.

İkinci basamakta, her yapı için başlık seviyesinde elde edilmiş alt alan bilgilerinin, yapım aşamasında kullanılacak teknikler ve malzemelerin neler olabileceği konusunda araştırmalar yapılacaktır. Dokümanlarda metin halinde geçen bu bilgiler literatürden alınarak düzenli ve işlenebilir veriler halinde tablolara dökülecektir. Yine bu aşamada uzman inşaat mühendislerinin de tecrübelerinden yararlanarak eklemeler yapılacaktır.

İşlenebilir verilerin de elde edilmesi aşaması gerçekleştiğinde, aslında çalışma Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi aşamalarının en önemli aşamasını tamamlamış da olmaktadır. Çünkü uygun işlenebilir temiz verinin varlığı ile istenen tüm veri madenciliği teknikleri sinanabilir halde olup, bize en uygun olanının seçiminde hata yapma olasılığımız azalmaktadır. [6]

3. Uzman Sistemimizde Kullanılacak Algoritmaların Seçimi

Verilerin düzenlenme ve temizleme işlemlerinin ardından Veri Ambarı oluşmuş olacaktır. Veri madenciliği algoritmaları “temiz ve bütünleştirilmiş” yani, aynı formatta olan, eksik – tutarsız verilerden arındırılmış ve buna göre düzenlenmiş verileri analiz edebilir. Bunun için değişik formatlarda biriktirilen veriler (Veri tabanları, text dosyaları vb.) tek bir ortak formata dönüştürülüp veri temizleme işlemine sokulmalıdır. Sonucunda oluşacak olan “Veri Ambarı”, veri madenciliği algoritmaları için kullanılabilir.

Inşaat Mühendisliği ana bilim dallarındaki verilerin yapısına göre hangi Veri Madenciliği Algoritmaları'nın uygun olacağını araştırılması aşamasında, şöyle bir yol izlenecektir. Uzman sistemin bünyesindeki uzman bilgilerinin toparlanmasının ardından, oluşmuş veri ambarını kullanacak olan sistem; Yapay Sınır Ağları, Karar Ağaçları, En Yakın K Komşu Algoritması, K-Ortalama, Kendi Kendini Düzenleyen Haritalar (SOM) ve benzeri Veri Madenciliği Algoritmaları açısından analiz edilecektir.

Bu algoritmaların kullanımı ile ilgili literatür gözden geçirilerek, yapılacak çalışma için bir vizyon sağlanacaktır. Bu aşamadan sonra ihtiyaca göre daha önceden araştırılmış ve çalışması uygun görülmüş Yapay Sınır Ağları, Karar Ağaçları, En Yakın K Komşu Algoritması, K-Ortalama, Kendi Kendini Düzenleyen Haritalar (SOM) ve benzeri Veri Madenciliği Algoritmalarından seçilmiş olanlar üzerinde çalışılacaktır.

Risk Belirleme metotları, uzman inşaat mühendisleri ile beraber çalışılarak belirlenecek ve literatür araştırması yapılmasıyla sahada çalışan inşaat mühendisleri için uygulanabilir hale getirilmiş olacaktır.

Karar Destek Sistemi'ne güncel verilerin eklenmesi için yapılacak çalışmaları da şu şekilde özetlemek mümkündür; Merkezi veri tabanını belirli periyotlarla güncel verilerle beslenmesi uzman sistemin geri beslenmesi adına önem arz etmektedir. Veri tabanının tablolarına ekleme yapılmasına paralel olarak bu verilerin Karar Destek Sistemi için kullanılan veri ambarını da beslemesi sağlanacaktır. Böylelikle uzman sisteminin sağlıklı çalışabilmesi ve zaman içerisinde değişiklik gösteren eğilimleri de sürece dahil edebilmesi sağlanmış olacaktır. Sonuç olarak yeni verilerin eklenmesi ile sistemin zaman içerisinde öğrenilme yeteneği kazanması gerçekleşmiş olacaktır.

Uzman sistem tarafından üretilen sonuçlar WEKA ve benzeri hazır kütüphane yazılımları ile test edilecektir. Elde edilen sonuçlar uzman inşaat mühendisleri ile birlikte değerlendirilip, anlamlı ve doğru oldukları sınanacaktır.

3.1 Veri Madenciliği

Büyük veritabanlarından gizli kalmış örüntüleri çıkarma sürecine veri madenciliği adı verilmektedir. Geleneksel yöntemler kullanılarak çözülmesi çok zaman alan problemlere, veri madenciliği süreci kullanılarak daha hızlı bir şekilde çözüm bulunabilir. Veri madenciliğinin ana amacı elimizde bulunan veriden gizli kalmış örüntüleri (patterns) çıkarmak, elimizdeki verinin değerini arttırmak ve veriyi bilgiye dönüştürmektir. Bugün veri madenciliğinin yurt dışında; bankacılık, pazarlama, sigortacılık, telekomünikasyon, borsa, sağlık, endüstri, bilim ve mühendislik gibi birçok dalda uygulama alanı bulunduğunu görmenin yanında ülkemizde henüz yeni olarak bu alanlara girdiğine tanık olmaktayız [2].

Veri Madenciliği (Data Mining) ve Bilgi Keşfi (Knowledge Discovery), temel olarak beş aşamadan oluşur:

- 1- Veri seçimi
- 2- Ön işleme
- 3- Dönüştürme/indirgeme
- 4- Veri Madenciliği
- 5- Yorumlama/Değerlendirme [3, 4, 5].

Şekil 1. Bilgi Keşfi sürecinde Veri Madenciliğinin yeri

Veri madenciliği yöntemleri gördükleri işleve göre; sınıflama (classification) ve regresyon (regression), kümeleme (clustering) ve birliktelik kuralları (association rules) olmak üzere üçe ayrılır [1].

Sınıflama ve regresyon, önemli veri sınıflarını ortaya koyan veya gelecek veri eğilimlerini tahmin eden modelleri kurabilen iki veri analiz yöntemidir. Sınıflama kategorik değerleri tahmin ederken, regresyon süreklilik gösteren değerlerin tahmin edilmesinde kullanılır. Sınıflama ve regresyon modellerinde kullanılan başlıca teknikler, karar ağaçları (Decision Trees), yapay sinir ağları (Artificial Neural Networks), genetik algoritmalar (Genetic Algorithms), K-en yakın komşu (K-Nearest Neighbor), bellek temelli nedenleme (Memory Based Reasoning) ve naive-bayes'dir.

Bu algoritmalarda öncesinde ait olduğu sınıfları belli olan veriler topluluğunun analizi ile saklı olan ortak özelliklerin elde edilmesi ve özelliklerle bir karar ağacı ya da kurallar kümesi elde edilmesidir.

Daha sonra yeni gelecek bir verinin hangi sınıfta olacağı bu kurallar kümesi ya da karar ağacının kullanımı ile belirlenecektir.

Başlıca sınıflandırma algoritmaları olan Yapay Sinir Ağları, Karar Ağaçları, En Yakın K Komşu Algoritması gibi kural kümesi oluşturan algoritmalar incelenecektir.

Bu algoritmaların uygulamaları karar verme sürecinde kullanılacaktır. Kümeleme, veriyi sınıflara veya kümelere ayırma işlemidir. Aynı kümedeki elemanlar birbirleriyle benzerlik gösterirken, başka kümelerin elemanlarından farklıdırlar. Kümelemede, sınıflamada olan veri sınıfları yoktur. Bazı uygulamalarda kümeleme, sınıflamanın bir önişlemi gibi görev alabilmektedir. Kullanılacak olan kümeleme algoritmasının seçimi, veri tipine ve amaca bağlıdır. Genel olarak başlıca kümeleme yöntemleri, bölme yöntemleri (Partitioning methods), hiyerarşik yöntemler (Hierarchical methods), yoğunluk tabanlı yöntemler (Density-based methods), ızgara tabanlı yöntemler (Grid-based methods), model tabanlı yöntemler (Model-based methods) şeklinde sınıflandırılabilir [2].

Temel veri madenciliği algoritmalarından kümeleme algoritmalarındaki amaç elimizdeki veriler topluluğunda saklı ortak özelliklerin yakalanıp kendi aralarında gruplara ayrılması ve daha sonra yeni gelecek verinin hangi tür bir eğilimi olduğu ya da ne gibi bir geleceğe sahip olacağı gibi tahminlerde bulunmamızı sağlayacak çıkarsamayı yapmaktır. K-Means ve SOM(Self Organizing Map) gibi kümeleme algoritmaları üzerinde durulacaktır.

Birliktelik kuralları, büyük veri kümeleri arasında birliktelik ilişkileri bulmak için kullanılırlar. Toplanan ve depolanan verinin her geçen gün gittikçe büyümesi yüzünden, sağlık kuruluşları veritabanlarındaki birliktelik kurallarını ortaya çıkarmak istemektedirler. Büyük miktardaki tıbbi işlem kayıtlarından ilginç birliktelik ilişkilerini keşfetmek, sağlık kuruluşlarının karar alma

işlemlerini daha verimli hale getirmektedir. Birliktelik kurallarının kullanıldığı en tipik örnek market sepeti uygulamasıdır. Bu işlem, sağlık kuruluşuna başvuran bireylere yapılan uygulamalar arasındaki birliktelikleri bularak bireylerin bakımlarının ve tedavilerinin belirlenmesi, seçilmesi ve geliştirilmesi vb. yöntemlerin analiz edilmesini sağlar [5].

Yukarıda açıklanan algoritmaların kullanılması ile veriler arasında saklı ilişkilerin bulunması ve kural kümelerinin elde edilmesi amaçlanmaktadır.

3.2 Deneyimli ve Denetimsiz Veri Madenciliği

Veri madenciliği yöntemlerini, denetimli ve denetimsiz olmak üzere iki ana kategoriyede ayırmak mümkündür. Veri madenciliğinde iyi tanımlanmış veya kesin bir hedef olduğunda denetimli (supervised) ifadesi kullanılır. Elde edilmesi istenen sonuç için özel bir tanımlama yapılmamışsa veya belirsizlik söz konusu ise denetimsiz (unsupervised) ifadesi kullanılır [2].

Denetimli (Supervised) Veri Madenciliği yöntemleri
•Karar ağaçları (Decision trees)
•Sinir ağları (Neural networks)
•En yakın k komşuluk (k-Nearest-Neighbor)
•K-ortalama kümeleme (K-means clustering)
•Regresyon modelleri (Regression models)
•Kural çıkarımı (Rule induction)

Tablo 1. Denetimli Veri Madenciliği

Denetimsiz (Unsupervised) Veri Madenciliği yöntemleri
•Aşamalı kümeleme (Hierarchical clustering)
•Kendi kendini düzenleyen haritalar (Self organized maps) olarak sınıflandırılabilir.

Tablo 2. Denetimsiz Veri Madenciliği

3.3 K-Ortalama Algoritması (K-Means)

Kümeleme algoritmalarından olan k-means, 1967 yılında J.B. MacQueen tarafından geliştirilmiştir. En yaygın kullanılan

denetimsiz öğrenme yöntemlerinden birisi olan Algoritmanın genel mantığı n adet veri nesnesinden oluşan bir veri kümesini(X), giriş parametresi olarak verilen k ($k \leq n$) adet kümeye bölümlenektir. Gerçekleştirilen bölümlenme işlemi sonunda elde edilen kümelerin, küme içi benzerliklerinin maksimum ve kümeler arası benzerliklerinin minimum olmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Yöntemin performansını k küme sayısı, başlangıç olarak seçilen küme merkezlerinin değerleri ve benzerlik ölçümü kriterleri etkilemektedir. K-means algoritmasının dört aşaması vardır [1].

Şekil 2. K-Ortalama Algoritması Adımları

3.4 Yoğunluk Tabanlı Mekansal Desen ile Uygulamalarının Kümelenmesi (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise, DBSCAN)

DBSCAN algoritması Martin Ester, Hans-Peter Kriegel, Jörg Sander ve Xiaowei Xu tarafından 1996 yılında geliştirilmiştir. Yoğunluk tabanlı kümeleme yapan basit ve etkin bir algoritmadır. DBSCAN merkez tabanlı yaklaşımında veri kümesindeki bir nokta için yoğunluk o noktanın belirli bir mesafesinde bulunan (En büyük komşuluk yarıçapı, Eps yarıçapındaki) nokta sayısına bakılarak tahmin edilir. Bu sayı noktanın kendisini de içerir. DBSCAN algoritması şöyle açıklanabilir [2];

1. Veri tabanındaki her nesnenin Eps yarıçaplı (En büyük komşuluk yarıçapı) komşuluk bölgesini araştır.

2. Bu bölgede, Eps yarıçaplı komşuluk bölgesinde yer alan en az nesne sayısı diğer bir deyişle MinPts'den daha fazla nesne bulunan p nesnesi çekirdek nesne olacak şekilde demetler oluştur.

3. Yoğunluk bağlantılı demetleri birleştir.

4. Hiçbir yeni nesne bir demete eklenmezse işlemi sona erdir [3].

Şekil 3. DBSCAN Algoritması Adımları

4. Yapıların İnşasını Etkileyen Faktörler

Bir yapının yapım aşamasına geçmeden önce, malzemelerinden işlemlerine kadar çok fazla parametreye bağlı olarak bir karar verme süreci gerçekleşmektedir. Bir İnşaat mühendisinin hataya açık olan bu süreçte hata yapmaması ve kalitesi düşük yapıların oluşmasının engellenmesinin yanında maliyet hesaplarında da bir denge yakalanması ana hedefidir. Oluşturacağımız uzman sistem ile kullanılacak malzemelerin de ne olacağı belirlenmek istenmektedir.

Bir yapının en önemli bileşeni olarak kullanılacak betonun türü ele alındığında bir çok etkene bağlı olarak betonun türünün de değiştiği görülmektedir.

Beton, çakıl, kum gibi "agrega" denilen maddelerin bir bağlayıcı madde ve su ile birleştirilmesinden meydana gelen inşaat yapıtaşıdır. Bağlayıcı madde de genellikle çimentodur. Mesela portland çimentolu betonda bağlayıcı, portland çimentosu ve su karışımıdır.

Sifkon Beton: (Slurry Infiltrated Fibered Concrete);çimento, su, süper akışkanlaştırıcı, silis dumanı ve çok ince kumdan oluşan bir bulamacın sertleşmesiyle oluşan bir matris içinde hacimsel olarak %20'ye varan oranda çelik tel içeren sünek bir betondur.

Geleneksel lifli betonda lif içeriği; %0.25 - %2-3, Sifkon'da lif içeriği %6-20. Bu da çok yüksek tokluk demektir. Yüksek mekanik özellikleri ve özellikle yüksek enerji yutabilme yeteneği Sifkon'un potansiyel kullanım alanlarını getirmektedir.

Şekil 4. Detonasyon (Patlama) sonrası Sifkon'un farkı (a- Betonarmerme, b-Dukon, c- Sifkon, UHPC)

Sifkon; patlama ve darbe etkisine maruz kalabilecek yapılarda (cephane, sığınak v.b.) enerji yutma kapasitesi yüksek olması istenen yapı bölgelerinde, deprem etkilerine karşı güçlendirmede kullanılmalıdır. Tüm bu uzman bilgileri bizim veri ambarımız için gerekecektir. Yapılan deneylerle birlikte elde edilen uzman bilgilerini incelersek;

Yüksek performanslı lifli betonlar, sürekli çelik lif hasırlar veya yüksek oranlarda süreksiz çelik lifler kullanılarak üretilmektedir. Bu gelişmiş kompozitlerin üretimi özel fabrikasyon yöntemleri ve özel bir teknoloji gerektirir. Yüksek performanslı lifli betonlar, SIMCON ve Sifkon olmak üzere iki türe ayrılır.

Lifli betonda olduğu gibi, Sifkon'da da süreksiz liflerden oluşan bir matris mevcuttur ve bu sayede kompozit malzeme önemli derecede çekme dayanımı kazanabilmektedir. Bilindiği gibi, lifli betonda karışıma

katılabilecek lif hacmi oldukça kısıtlı kalmaktadır.

Naaman ve Haraji tarafından yapılan çalışmada, çelik liflerin çatlak gelişimini önleme, tokluk, çekme dayanımı, yorulma, düktilite ve darbe dayanımındaki artışa katkısı incelenmiştir. Lifli beton, davranışa bağlı olarak geleneksel lifli beton ve yüksek performanslı lifli beton olarak sınıflandırılmıştır. Geleneksel lifli beton, kısa süreksiz liflerin betona karıştırılması ile üretilmektedir. Maksimum lif uzunluğu, lif miktarı ve lif geometrisi islenebilirlik ihtiyaçlarını karşılamak için sınırlıdır. Çelik lif hacmi için üst limit %2 ve %3 arasındadır (Naaman &Haraji 1990)

Naaman vd. tarafından yapılan çalışmada Sifkon ile dokuz betonarme kiriş üretilmiştir. Kirişlerin ikisi dışındakilere ACI 318'de önerilen maksimum donatı oranının üzerinde donatı yerleştirilmiştir. 50/50 lifler %4.3 oranında kullanıldığında basınç dayanımı yaklaşık 53 MPa civarındadır. 30/50 lifler %8.8 kullanıldığında basınç dayanımı yaklaşık 77 MPa dır. [7,8]

5. Beton Basınç Dayanımı Uygulaması

Beton basınç dayanımı yaş ve katkı maddelerine bağlı oldukça doğrusal olmayan bir fonksiyondur (highly nonlinear function). Bu maddeler; uçucu kül, çimento, yüksek fırın cürufu, su, süper akışkanlaştırıcı, kaba agrega ve ince agregadır.

Bu alt alanların hepsini içeren, UCI (University of California, Irvine) Machine Learning açık kaynak olarak sunulan örnek veri seti ile beton basınç dayanımı hesap eden bir uygulama geliştirilmiştir [9]. Geliştirme ortamı Visual Studio 2013 ve programlama dili de C# dır.

Verinin özellikleri, laboratuvar ortamında belirli süre (gün) bekletilen değişik maddesel özelliklere sahip beton karışımının beton basınç dayanımları (MPa) gözlemlenmiş ve kayıt altına alınmıştır.

Örneklem sayısı 1030, alt alan sayısı 9, girdi alt alan sayısı 8 ve 1 nicel çıkış değişkeni şeklinde veri seti özetlenebilir.

Beton basınç dayanımı bir regresyon sorunudur. Bu veri seti lineer regresyonun (LR) dışında yapay sinir ağlarla (YSA) da testi yapılarak sınanmıştır. WEKA veri madenciliği aracındaki bu algoritmaları kullanıldığında aşağıdaki gibi bir doğruluk tablosu elde edilmektedir.

	LR	YSA
İlinti Katsayısı (Correlation Coefficient)	0,78	0,87
Mutlak Ortalama Hata (Mean Absolute Error)	8,30	7,13
Kök Ortalama Kare Hatası (Root Mean Squared Error)	10,52	8,94
Mutlak Bağlı Hata (Relative Absolute Error)	%61,61	%52,88
Kök Bağlı Kare Hatası (Root Relative Squared Error)	%62,92	%53,49

Tablo 3. LR ve YSA için hata oranları

Tablo 3 deki hata oranlarının fonksiyon bazlı bu algoritmalarda yüksek çıkmasından ötürü en yakın k komşu algoritması yazılmıştır. Bu algoritma için önce 1030 veri, her alt alan için aşağıdaki formüldeki gibi 0-1 normalizasyona tabi tutulmuştur.

$$X_{i, 0 \text{ to } 1} = \frac{X_i - X_{\text{Min}}}{X_{\text{Maks}} - X_{\text{Min}}} \quad (1)$$

Uygulamada kullandığımız en yakın k komşu algoritması sınıflandırmada kullanılmaktadır. Bu algoritmaya göre sınıflandırma sırasında çıkarılan özelliklerden, sınıflandırılmak istenen yeni bireyin daha önceki bireylerden k tanesine yakınlığına bakılır. Bizim uygulamamızda eşik değer olarak 0,8 belirlenmiş ve 0,8 üzerinde olan ilk 3 veri yeni bir elemanı sınıflandırılmak için göz önüne alınmıştır [10].

Algoritmanın adımları şöyledir;

1-Yeni gelen bireyin en yakın 3 komşusuna bakılır. Bunun için aşağıdaki Öklid uzaklık fonksiyonu kullanılmıştır.

$$\text{Öklid Uzaklık Fonksiyonu: } d(i,j) = (|x_{i1}-x_{j1}|^2+|x_{i2}-x_{j2}|^2+\dots)^{1/2} \quad (2)$$

2-Yakınlığı 0,8'in üstünde olanlar en yakınından en uzağına kadar sıralanır.

3-En yakınının beton basınç dayanımı 3, ikinci en yakını 2 ve 3. en yakını de 1 ile çarpılarak ağırlıklı ortalama alınır.

4-Çıkan değer girilen değerler için beton basınç dayanımıdır.

The screenshot shows a software window titled 'Beton Dayanımı'. It contains several input fields for concrete composition: Çimento (192), Yüksek Fırıncı (288), Uçucu Kül (0), Su (192), Süper Esneklik (0), İri Agregat (929.8), İnce Agregat (716.1), and Curing time (28). The calculated concrete strength is displayed as 39,321505794351 MPa. A 'HESAPLA' button is visible at the bottom.

Şekil 5. Beton Basıncı Dayanımı (MPa) hedef alt alan olma örnek ara yüzü

This screenshot is similar to the previous one, but the 'Su' field is highlighted in red, indicating it is the target value for the algorithm. The calculated concrete strength remains 39,321505794351 MPa. The 'HESAPLA' button is also present.

Şekil 6. Su (m³ deki kg) hedef alt alan olma örnek ara yüzü

Uygulamamızda sadece beton basınç dayanımı hedef alt alan olmayıp aynı zamanda, belirli bir beton basınç

dayanımına sahip olunabilmesi için gereken malzemelerin ne olacağına da cevap alabilmek için diğer alt alanlar da hedef alt alan olabilecek şekilde programlanmıştır.

Şekil 5 de beton basınçlı dayanımının hedef alt alan olması durumundaki örnek bir ara yüz varken Şekil 6 da suyun m³ deki kg cinsinden hedef alt alan olma durumu örnek bir ara örneklendirilmiştir. Eğitilmiş bir desenle bir fonksiyon elde etmeden, verilerin kendisi kullanılarak yazılmış en yakın k komşu algoritması ile hata oranların hepsi sıfır elde edilmiştir.

6. Sonuç

İnşaat mühendisliğinde bulunan ana bilim dallarının geniş oluşu ve her ana bilim dalının da yoğun bilgi birikimi ile birlikte literatürünün zenginliğinden ötürü bir bilgi bankasına ihtiyaç duyulmaktadır. İnşaat mühendisine yardımcı olacak bu düzenli veri ambarı ile hedeflenen hem inşaat mühendisinin hata payını en aza indirmek hem de yapının inşa edileceği alana en uygun kalitede yapımını gerçekleştirebilmektir.

Yazılmış bu başarılı uygulamadan da görüleceği üzere yapılan deneylerle birikecek veri ambarının veri madenciliği algoritmaları ile analizi sayesinde inşaat mühendislerinin kullanabileceği yararlı araçların yazılım uygulaması olarak oluşturulması mümkündür.

İleri de yapılacak uygulamalarda sınıflandırma algoritmaları yerine K-Means ve DBSCAN gibi kümeleme algoritmaları ile hidrolik anabilim alanında faydalı araçlar elde edilecektir.

7. Kaynaklar

[1] Faghihia, V., Reinschmidta K.,F., Kangb, J.,H., “Construction scheduling using Genetic Algorithm based on Building Information Model”, **Expert Systems with Applications** (2014)

[2] Güven A., Bozkurt Ö.,Ö., Kalıpsız, O., “Veri Madenciliğinin Geleceği”, **IX. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri**, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya (2007).

[3] Kim, C., Son, H., Kim, C., “Automated construction progress measurement using a 4D building information model and 3D data”, **Automation in Construction** (2013)

[4] Kriegel, H.,P., Kröger, P., Sander, J., Zimek, A., “Density-based clustering”, **John Wiley & Sons , Inc .**, Volume 1, pp.231-240. (2011)

[5] MacQueen, J.,M., “Some methods for classification and analysis of multivariate observations”, **Proceedings of 5th Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability. University of California Press.** pp. 281–297. (1967)

[6] Paul, P.,K., “Information Systems and Different Domain”, **Functionalities and Types: A Conceptual Study, Pinnacle Mathematics & Computer Science** (2014)

[7] Omansky, A.,H., Kanner, J.,L., “Systems and Methods for Construction Field Management and Operations with Building Information Modeling”, **FPO IP Reasearch & Communities** (2014)

[8] Zhanga R.,, Zhub, D., “Study of land cover classification based on knowledge rules using high-resolution remote sensing images”, **Expert Systems with Applications** (2011)

[9] <https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/concrete/compressive/>

[10] Larose, T., D., “k-Nearest Neighbor Algorithm”, **Discovering Knowledge in Data: An Introduction to Data Mining**, John Wiley & Sons, Inc. (2005)